

Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α. Χατζηγιάννη

Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα

Περίληψη

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) σε ορό ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, είχε στο παρελθόν επιχειρηθεί με τιτλοποίηση μέσω διαδοχικών αραιώσεων. Η εξέταση αυτή όμως δεν είχε βρει κλινική εφαρμογή λόγω της δυσκολίας της και της ταυτόχρονης ανάπτυξης της μοριακής διαγνωστικής και της μέτρησης του HBV DNA. Σήμερα, η μέτρηση του HBsAg πραγματοποιείται πλέον στο κλινικό εργαστήριο με απλές αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Την τελευταία δεκαετία έχει δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία μια πληθώρα, αναδρομικών κυρίως μελετών, που αφορούν τη μέτρηση του HBsAg στον ορό με τη νέα μεθοδολογία. Τα επίπεδα του HBsAg έχουν αξιολογηθεί στα 4 κύρια στάδια της φυσικής πορείας της λοίμωξης όπου φαίνεται ότι διαφέρουν ανάλογα με το γονότυπο του ιού. Η μέτρηση του HBsAg φαίνεται να βοηθάει κυρίως στην ασφαλή διάγνωση της ανενεργού φορίας του ιού. Πολύ χαμηλά επίπεδα HBsAg σε ανενεργούς φορείς της λοίμωξης σχετίζονται με αυτόματη απώλεια του αντιγόνου. Επίσης, τα

επίπεδα του HBsAg έχουν συσχετισθεί με δείκτες αναπαραγωγής του HBV, όπως το HBV DNA στον ορό και το cccDNA στο ήπαρ, και έχουν μελετηθεί ως προγνωστικοί δείκτες διατηρούμενης απόκρισης σε θεραπεία και ακόλουθης HBsAg κάθαρσης. Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, ΗΒεΑg θετικούς ή αρνητικούς, η συγκέντρωσή του προ της θεραπείας και η μείωσή του κατά τη θεραπευτική αγωγή με ιντερφερόνη βοηθά στην πρόβλεψη της μακροχρόνιας μεταθεραπευτικής απόκρισης και της πιθανότητας κάθαρσής του από τον ορό. Στη θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, η αξία της μέτρησης του HBsAg δεν έχει επιβεβαιωθεί και μελετάται ως δείκτης διακοπής μακροχρόνιας επιτυχούς θεραπείας κυρίως στη ΗΒεΑg αρνητική ηπατίτιδα.

Λέξεις κλειδιά

HBsAg, HBV, χρόνια ηπατίτιδα Β

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αμιλία Χατζηγιάννη
Εργαστήριο Β' Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής
ΓΝΑ Ιπποκράτειο
Έβρου 63-67, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 213-2088603
e-mail: emhadzi@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι ένας DNA ιός, που προκαλεί οξεία και χρόνια ηπατίτιδα στον άνθρωπο και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα, η χρόνια HBV λοίμωξη υπολογίζεται ότι αφορά το 2% - 3% του πληθυσμού ενώ η συχνότητά της είναι αυξημένη μεταξύ των οικονομικών μεταναστών.

Οι ορολογικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και παρακολούθηση της χρόνιας HBV λοίμωξης περιλαμβάνουν: 1) Το αντιγόνο επιφανείας του ιού (HBsAg) και το αντίσωμά του (anti-HBs) 2) Το αντίσωμα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου τάξης IgM και IgG (IgM ή IgG anti-HBc) και 3) Το αντιγόνο "e"

(HBeAg) και το αντίσωμά του (anti-HBe). Το HBsAg αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη για τη διάγνωση της χρόνιας HBV λοίμωξης (πίνακας 1).¹ Στα σύγχρονα εργαστήρια ανιχνεύεται με ανοσοενζυμικές μεθόδους μεγάλης ειδικότητας και ευαισθησίας με όριο ανίχνευσης μικρότερο από 0,013 IU/mL. Επιπρόσθετα, για την ανίχνευση πιθανών μεταλλαγών στο HBsAg, προτιμούνται δοκιμασίες που περιέχουν πολλαπλά μονοκλωνικά αντισώματα στη αρχική φάση δέσμευσης της πρωτεΐνης.² Οι δοκιμασίες ανίχνευσης HBsAg είναι ποιοτικές ενώ ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBsAg σε όρο ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, αποτελεί μια ξεχωριστή εξέταση η οποία είναι εμπορικά διαθέσιμη την τελευταία δεκαετία.

Πίνακας 1 Αξιολόγηση ορολογικών εξετάσεων

HBsAg	Anti-HBc	IgM Anti-HBc	Anti-HBs	Αξιολόγηση
Αρνητικό	Αρνητικό	—	Αρνητικό	Χωρίς έκθεση στον ιό
Αρνητικό	Θετικό	—	Θετικό	Παλαιά αποδραμούσα λοίμωξη
Αρνητικό	Αρνητικό	—	Θετικό	Εμβολιασμός
Θετικό	Θετικό	Αρνητικό	Αρνητικό	Χρόνια HBV λοίμωξη
Θετικό	Θετικό	Θετικό	Αρνητικό	Οξεία HBV λοίμωξη
Αρνητικό	Θετικό		Αρνητικό	Ασαφές: 1. Παλαιά αποδραμούσα λοίμωξη 2. Ψευδώς θετικό 3. Χρόνια λοίμωξη 4. Οξεία λοίμωξη στη φάση αποδρομής

Ποσοτική μέτρηση του HBsAg, με τιτλοποίηση μετά από διαδοχικές αραιώσεις του ορού ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, είχε επιχειρηθεί από τη δεκαετία του 1970. Στις μελέτες της εποχής εκείνης, ο τίτλος του HBsAg συσχετίστηκε με τη παρουσία του αντιγόνου e του ιού (HBeAg) που θεωρείτο δείκτης της μολυσματικότητάς του.³ Οι τίτλοι του HBsAg χρησιμοποιήθηκαν σε αρχικές μελέτες θεραπείας με ιντερφερόνη (IFN), όμως γρήγορα, με την ανάπτυξη μοριακών μεθόδων μέτρησης του ιικού φορτίου, η τιτλοποίηση του HBsAg εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε με τον ποσοτικό προσδιορισμό του HBV DNA στον ορό ή πλάσμα των ασθενών.^{4,5} Ωστόσο, σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ), η μείωση των επιπέδων του HBV DNA υπό θεραπεία με IFN, δε φάνηκε να αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τη μακροχρόνια διατηρούμενη απόκριση, μετά τη διακοπή της αγωγής.^{6,7} Αργότερα, ξεκίνησε η χρήση νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων (NAs), με εξαιρετικά αποτελέσματα στην καταστολή της αναπαραγωγής του HBV κατά τη διάρκεια της αγωγής αλλά απογοητευτικά αποτελέσματα μετά τη διακοπή τους, όσον αφορά τη διατηρούμενη ιολογική απόκριση (sustained virological response - SVR) και την κάθαρση του HBsAg, κυρίως στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ.^{7,8} Η δε ιντερφερόνη, μετά από πεγκυλίωση του μορίου της (pegIFN), επανήλθε στη θεραπεία της ΧΗΒ και μεγάλες τυχαίοποιημένες μελέτες έδειξαν την υπεροχή της στην πλήρη μεταθεραπευτική απόκριση και κάθαρση του HBsAg, σε σχέση με σχήματα ορισμένης χρονικής διάρκειας χορήγησης NAs.⁹⁻¹⁴

Σε αυτά τα πλαίσια, μετά την ανάπτυξη αυτοματοποιημένης και ευαίσθητης μεθοδολογίας,^{15,16} αξιολογήθηκαν αρχικά τα επίπεδα του HBsAg ως πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες διατηρούμενης απόκρισης και ακόλουθης απώλειας του HBsAg μετά από θερα-

πευτική αγωγή, σε αναδρομικές κυρίως μελέτες. Σε μια αρχική Ελληνική μελέτη¹⁷ φάνηκε ότι οι τιμές του HBsAg μειώνονται γρήγορα υπό αγωγή με κλασική IFN σε αντίθεση με την αγωγή με το νουκλεοσ(τ)ιδικό ανάλογο λαμβιβουδίνη (LAM) και ότι η μείωση των επιπέδων του HBsAg κατά τη θεραπεία με IFN αποτελεί και δείκτη ακόλουθης κάθαρσης του αντιγόνου επιφανείας. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε σε αρκετές μελέτες παγκοσμίως.^{9,18-23} Την τελευταία πενταετία δε, έχει δημοσιευθεί μια πληθώρα μελετών που αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό του HBsAg σε σχέση με τη φυσική πορεία, την πρόγνωση και τη θεραπεία της χρόνιας HBV λοίμωξης.

Παραγωγή HBsAg

Η πρωτεΐνη HBsAg η οποία ανιχνεύεται στον ορό των ασθενών με HBV λοίμωξη αποτελεί το περίβλημα (φάκελο) των 42-nm διαμέτρου ιικών HBV σωματίων (Dane particles) καθώς και το συστατικό κενών πυρηννοκαψιδίου σωματίων (empty subviral particles - SVPs) που κυκλοφορούν με τη μορφή ινιδίων (διαφόρου μήκους και 22 nm διαμέτρου) ή σφαιριδίων (διαμέτρου 25 nm). Τα SVPs εκκρίνονται από τα μολυσμένα ηπατοκύτταρα σε περίσσεια (100-10000 φορές) σε σχέση με τα πλήρη ιικά σωματίδια.²⁴ Περιέχουν δε και τις 3 μορφές τη πρωτεΐνης του φακέλου, την L, M και S που έχουν κοινό C άκρο. Η M πρωτεΐνη περιέχει επιπλέον της S την pre-S2 περιοχή και η L περιέχει επιπλέον της M και την pre-S1 περιοχή (εικόνα 1). Το HBsAg παράγεται κυρίως αλλά όχι μόνο, από τη μεταγραφή και μετάφραση γονιδίων του κλειστού κυκλικού cccDNA που συντίθεται στα ηπατοκύτταρα από το HBV DNA του ιού και αποτελεί τη μήτρα για την αναπαραγωγή του.²⁵

Εικόνα 1 Σύνθεση 3 διαφορετικών σε μήκος HBsAg πρωτεϊνών

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει να υπάρχει καλή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του HBsAg και του HBV DNA στον ορό, κυρίως σε HBeAg-θετικούς ασθενείς.^{9,17,19,26-29} Επίσης, τα επίπεδα του HBsAg στον ορό φάνηκε να σχετίζονται με το ολικό ενδοηπατικό HBV DNA όπως και με το cccDNA.³⁰⁻³² Η παρατήρηση αυτή είχε μεγάλη κλινική σημασία κυρίως στην αντιική αγωγή της χρόνιας ηπατίτιδας Β όπου τα επίπεδα αιμίας δεν σχετίζονται πάντα με το ενδοηπατικό HBV DNA. Έτσι αρχικά θεωρήθηκε ότι τα επίπεδα του HBsAg στον ορό μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα δείκτη του αριθμού των μολυσμένων ηπατοκυττάρων που παράγουν ιικές πρωτεΐνες και έμμεσα της ποσότητας του cccDNA στο ήπαρ.³³ Όμως, μετά από περισσότερες μελέτες, έγινε φανερό ότι λόγω της πολυπλοκότητας των μηχανισμών σύνθεσης HBsAg, ο ποσοτικός του προσδιορισμός στον ορό δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της ενδοηπατικής αναπαραγωγής του ιού.³³⁻³⁵

Πράγματι, το HBsAg παράγεται στο ήπαρ μέσω διαφορετικών οδών: α) Με τη μετάφραση 2 mRNAs που μεταγράφονται από το cccDNA του HBV: το pre-S1 και preS-2/S mRNA, το πρώτο κωδικογράφει τη μεγαλύτερη σε μήκος (L) πρωτεΐνη και το δεύτερο τη μεσαίου μεγέθους (M) και τη μικρή (S) πρωτεΐνη επιφανείας του ιού (εικόνα 1).³⁶ Παραγωγή πρωτεϊνών HBsAg με το μηχανισμό αυτό γίνεται τόσο κατά την αναπαραγωγή του ιού όσο και όταν αυτή έχει κατασταλεί με αντιική θεραπεία.³⁷⁻³⁹ β) Με τη μετάφραση HBV DNA αλληλουχιών που έχουν ενσωματωθεί στο γονιδίωμα των ηπατοκυττάρων.^{33,39} Ο μηχανισμός αυτός είναι

ανεξάρτητος από την αναπαραγωγή του ιού και το cccDNA. Συνεπώς η σύνθεση των πρωτεϊνών του φακέλου του ιού (εικόνα 2) μπορεί να είναι ανεξάρτητη της αναπαραγωγής του και επομένως τα επίπεδα της HBsAg πρωτεΐνης δεν καθρεφτίζουν απαραίτητα το βαθμό πολλαπλασιασμού του HBV.

Επιπρόσθετα, όπως έχει δειχθεί σε κυτταρικές σειρές με ενσωματωμένο HBV-DNA από ηπατοκυτταρικό καρκίνο ανθρώπου, η IFN-α και γ όπως και ο TNF (με ή χωρίς LAM), καταστέλλουν την παραγωγή HBsAg.^{40,41} Συνεπώς, η μείωση των επιπέδων του HBsAg δεν σημαίνει και μείωση των λοιμογόνων ιικών σωματίων. Επίσης οι τεχνικές μέτρησης του HBsAg δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την πρωτεΐνη που καλύπτει τα λοιμογόνα ιικά σωματία από αυτή που σχηματίζει τα SVPs τα οποία παράγονται σε μεγάλη ποσότητα.

Για τους παραπάνω λόγους, το 2011, προτάθηκε από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων ο ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων του HBsAg στον ορό να χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη σε συνδυασμό με το HBV-DNA και να μην το υποκαθιστά.⁴² Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για τη χρήση του ποσοτικού προσδιορισμού του HBsAg, η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια από τους Κλινικούς Ηπατολόγους και φαίνεται ότι αποτελεί ένα πολύτιμο και οικονομικό, συμπληρωματικό εργαλείο στην παρακολούθηση των HBeAg θετικών και αρνητικών ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β, κυρίως στην πρόγνωση της διατηρούμενης απόκρισης στη θεραπεία και ως δείκτης ακόλουθης κάθαρσης του αντιγόνου επιφανείας.⁴³⁻⁴⁶

Εικόνα 2 Παραγωγή HBsAg στο μολυσμένο από τον HBV ηπατοκύτταρο

Μέθοδοι μέτρησης HBsAg στον ορό

Στο κλινικό εργαστήριο ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBsAg γίνεται με αυτοματοποιημένες ανοσοενζυμικές μεθόδους που περιγράφονται στον πίνακα 2. Η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη και πιστοποιημένη εξέταση είναι η μέθοδος Architect HBsAg QT (Abbott Laboratories) με την οποία έγιναν και οι πρώτες μεγάλες μελέτες.⁴⁷ Η μέθοδος Elecsys HBsAg II Quant (Roche Diagnostics) είναι διαθέσιμη από το 2011¹⁶ και έχει από τότε ευρέως αξιολογηθεί και χρησιμοποιηθεί κλινικά. Η LIAISON XL murex HBsAg Quant assay (DiaSorin) έχει πρόσφατα αναπτυχθεί και η βιβλιογραφία που την αφορά είναι περιορισμένη.⁴⁸ Η ευαισθησία των παραπάνω εξετάσεων είναι 0.03- 0.05 IU/ml σε αναραιώτα δείγματα. Στην πράξη, στην πλειονότητα των δειγμάτων, απαιτείται αραιώση πριν την εξέταση για να είναι το αποτέλεσμα εντός του εύρους μέτρησης. Στην Elecsys HBsAg II Quant η αραιώση των δειγμάτων (1:100 ή 1:400) είναι αυτοματοποιημένη στον αναλυτή. Στον Architect δημιουργήθηκε τελευταία ένα καινούργιο αρχείο για τη δυνατότητα χρήσης αυτόματης αραιώσης. Στη μέθοδο LIAISON η αραιώση είναι επίσης αυτοματοποιημένη.

Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μεθόδων μέτρησης του HBsAg είναι κλινικά αποδεκτή με μέσο CV < 10%, όμως σε δείγματα με χαμηλό τίτλο οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων είναι μεγαλύτερες. Η συσχέτιση μεταξύ του Architect και Elecsys είναι καλή με υψηλό συντελεστή συσχέτισης ($r = 0.96$) για όλους τους HBV γονότυπους ($r = 0.89-0.97$) και για μεταλλαγμένα YMDD στελέχη του ιού ($r = 0.94$), ενώ διαφορές μεγαλύτερες της τάξης των 0.5 log₁₀ IU/ml βρίσκονται στο 6% των περιπτώσεων.^{49,50} Η συσχέτιση μεταξύ του Architect και LIAISON σε πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς κυρίως με HBV γονότυπο D, έδειξε επίσης να είναι καλή ($r = 0.95$).⁴⁸ Διαφορές έχουν παρατηρηθεί στη μέτρηση δειγμάτων με in vitro μεταλλαγμένο στην περιοχή του HBsAg ιό, με τη μεταλλαγή T123A

να υποεκτιμάται από τον Architect και τις P142S, P142L και από το G145K Elecsys.⁵¹ Στις περισσότερες μελέτες σε κλινικά δείγματα το Elecsys έδινε υψηλότερες τιμές HBsAg από το Architect (διαφορά 0.01–0.200 log₁₀ IU/ml), αλλά σε κάποιες μελέτες οι τίτλοι του HBsAg στο Elecsys ήταν 0.8 συστηματικά χαμηλότεροι από αυτούς του Architect.^{52,53} Σε Έλληνες ασθενείς, στους οποίους η HBV λοίμωξη οφείλεται κυρίως στο γονότυπο D του ιού, το Elecsys φαίνεται να δίνει χαμηλότερες τιμές από το Architect.⁵³ Επίσης, σε μια μελέτη σύγκρισης μεταξύ του Architect και LIAISON, το Architect φάνηκε να δίνει συστηματικά υψηλότερες τιμές.⁴⁸ Τα αντιφατικά αυτά αποτελέσματα πιθανώς να οφείλονται σε διαφορές στον HBV γονότυπο στον οποίο οφείλεται η λοίμωξη των υπό μελέτη ασθενών, καθώς και σε διαφορετική πρακτική από το εκάστοτε εργαστήριο όσον αφορά τις αραιώσεις των ορών.

Λόγω των διαφορών που έχουν παρατηρηθεί στη μέτρηση του HBsAg είναι φανερό ότι στην παρακολούθηση των ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια πάντα μέθοδος, για την αποφυγή λαθών στην κλινική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.^{53,54}

Τα επίπεδα του HBsAg στη φυσική πορεία της χρόνιας HBV λοίμωξης

Η χρόνια HBV λοίμωξη χαρακτηρίζεται από 4 κύριες φάσεις και δεν συνεπάγεται αυτόματα χρόνια ηπατική φλεγμονή (χρόνια ηπατίτιδα). Η φυσική της πορεία εξαρτάται από παράγοντες του ξενιστή (ηλικία, φύλο, ανοσολογική κατάσταση), αλλά και του ιού (ενεργός πολλαπλασιασμός, μεταλλαγές) και διακρίνεται σε 4 κύριες φάσεις: α) ανοσολογική ανοχή β) ανοσολογική κάθαρση ή HBeAg-θετική χρόνια ηπατίτιδα β γ) ανενεργός HBeAg-αρνητική φορεία δ) HBeAg-αρνητική φάση ανοσολογικής επανενεργοποίησης ή HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β.

Πίνακας 2

Χαρακτηριστικά Μεθόδων Αυτοματοποιημένου Ποσοτικού Προσδιορισμού HBsAg

	Architect QT (Abbott Laboratories)	ElecsysHBsAg II Quant (Roche Diagnostics)	LIAISON XL murex HBsAg Quant (DiaSorin)
Εύρος Μέτρησης Αναραιώτο Δείγμα	0.05 -250 IU/mL	0.05-130 IU/mL	0.03-150 IU/mL
Αραιώση	Χειροκίνητη έως 1:999 Αυτόματη 1:500 (επιλεκτικά)	Αυτόματη 1:100 ή 1:400 (υποχρεωτικά) Χειροκίνητη > 1:100 ή >1:400	Αυτόματη 1:400 (προτεινόμενη)
Τελικό Εύρος Μέτρησης (IU/mL)	0.05–250,000 IU/mL	0.05–>52,000 IU/mL	0.05- >60,000 IU/mL

Μέτρηση του HBsAg στον ορό έχει πραγματοποιηθεί και μελετηθεί σε όλες τις φάσεις της χρόνιας HBV λοίμωξης.^{33,55-60} Σε όλες τις μελέτες έχει φανεί ότι οι τιμές του HBsAg διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης (εικόνα 3) με τις πιο υψηλές τιμές στη φάση της ανοσολογικής ανοχής (HBsAg >4.5 log₁₀ IU/ml) και με ελάχιστη ετήσια μείωση στη διάρκειά της. Η μέση συγκέντρωση του HBsAg στον ορό παρουσιάζει μια μικρή μείωση στη φάση της ανοσολογικής κάθαρσης (4.03–4.37 log IU/ml) χωρίς όμως αυτή να βοηθά σημαντικά στη διαφοροποίηση των ασθενών με επιμένουσα χρόνια ενεργό ηπατίτιδα από εκείνους που θα παρουσιάσουν οροαναστροφή του HBeAg χωρίς θεραπευτική παρέμβαση. Τα επίπεδα του HBsAg παρουσιάζουν περαιτέρω μείωση μετά την οροαναστροφή του HBeAg και βρίσκονται στα πιο χαμηλά επίπεδα στο στάδιο της ανενεργού φορίας του ιού (2.86–3.0 log IU/ml). Υψηλότερες τιμές του HBsAg ανιχνεύονται σε φορείς με ενεργοποίηση του HBV και σε ασθενείς με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα (3.35–3.89 log IU/ml).^{60,61}

Παρότι γενικά τα επίπεδα του HBsAg παρουσιάζουν διαφορές στη φυσική πορεία της χρόνιας λοίμωξης, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα επίπεδα του HBV DNA, την ηλικία και το φύλο του ασθενή, την εθνικότητα, τον τόπο διαμονής, τον γονότυπο του HBV κ.α. Σημαντικές διαφορές στη μέση τιμή του HBsAg έχουν παρατηρηθεί σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. μεταξύ Ευρώπης και Ασίας) οι οποίες έχουν αποδοθεί στη γεωγραφική

κατανομή των HBV γονοτύπων. Η έκφραση του HBsAg φαίνεται να είναι η μέγιστη για τον HBV γονότυπο A και η ελάχιστη για το γονότυπο D.^{9,10} Ακόμη, σε HBeAg-θετικούς ασθενείς από την Κίνα με χρόνια HBV λοίμωξη, μεταλλαγές στο βασικό πυρηνικό εκκινητή (basal core promoter mutations) A1762T/ G1764A βρέθηκαν να σχετίζονται με το γονότυπο C και χαμηλά επίπεδα HBsAg στον ορό.⁶² Επίσης, οι φάσεις της λοίμωξης δε αποτελούν ένα μονόδρομο σε σειρά εμφάνισης αλλά ένα πολύπλοκο μονοπάτι που μπορεί να εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ασθενή. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η HBeAg-αρνητική φάση ανοσολογικής διέγερσης η οποία εμφανίζεται είτε μετά την HBeAg-θετική φάση είτε μετά από μια περίοδο ανενεργού HBeAg-αρνητικής φορίας.⁷ Συνεπώς τα επίπεδα του HBsAg δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της εξέλιξης της φυσικής πορείας της χρόνιας ηπατίτιδας B. Από την άλλη πλευρά, σε ασθενείς με χρόνια HBV λοίμωξη στο στάδιο της ανενεργού φορίας η διάγνωση φαίνεται να μπορεί να γίνει με ακρίβεια με το συνδυασμό της μέτρησης των επιπέδων του HBsAg και του HBV DNA σε ένα μόνο δείγμα, λαμβάνοντας υπόψη το γονότυπο του ιού. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή και έγκαιρη διάκριση μεταξύ των ανενεργών φορέων και των ασθενών με χρόνια HBeAg αρνητική ηπατίτιδα με κυμαινόμενες αμινοτρανφεράσες και χαμηλά επίπεδα HBV DNA.^{61,63} Επίσης στη φυσική πορεία της νόσου ένας αριθμός ασθενών εμφανίζει αυτόματη κάθαρση του HBsAg και μερικές φορές και οροαναστροφή με

Εικόνα 3 Μέση τιμή HBsAg στις 4 κύριες φάσεις της χρόνιας HBV λοίμωξης. Σύγκριση με μεταβολές στα επίπεδα του HBV DNA και της ALT αμινοτρανσφεράσης

ανάπτυξη anti-HBs. Η πιθανότητα HBsAg κάθαρσης είναι μεγαλύτερη όταν η πρωτεΐνη επιφανείας ανιχνεύεται σε χαμηλά επίπεδα.⁶⁴ Συνεπώς ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBsAg μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης της επερχόμενης αυτόματης κάθαρσής του. Στα προτεινόμενα όρια HBsAg που συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα κάθαρσης υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μελετών αλλά φαίνεται να κυμαίνονται μεταξύ 50 και 200 IU/ml.⁶⁵ Αντίστροφα, επίπεδα HBsAg > 1000 IU/ml βρέθηκε να αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με χαμηλές τιμές HBV DNA < 2000 IU/ml.⁶⁶

Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στα επίπεδα του HBsAg

Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στα επίπεδα του HBsAg έχει διερευνηθεί σε πολλές, κυρίως αναδρομικές, μελέτες. Η κινητική του HBsAg υπό διάφορα θεραπευτικά σχήματα συνεχίζεται να μελετάται για την κατανόηση του μηχανισμού της μείωσης των επιπέδων του και στις περιπτώσεις πλήρους απόκρισης και της κάθαρσής του. Η κινητική αυτή φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο θεραπείας (IFN-α ή ΝΑ), το γονότυπο του ιού και τον τύπο της ΧΗΒ (HBeAg-θετική ή HBeAg-αρνητική).

Θεραπεία με IFN-α στην HBeAg-θετική ΧΗΒ

Στη θεραπεία ορισμένης διάρκειας με IFN-α, με ή χωρίς τη συγχρόνηση ΝΑs, σε HBeAg-θετικούς ασθενείς, η τιμή του HBsAg σε συνδυασμό με τη μείωση της υπό αγωγή φαίνεται να μπορούν να προβλέψουν με σχετικά μεγάλη πιθανότητα την μακροχρόνια διατηρούμενη απόκριση ή με απόκριση στη θεραπεία.^{12,23,67,68} Τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη της θεραπείας βρέθηκαν να είναι υψηλότερα σε ασθενείς που παρουσίασαν στη συνέχεια HBeAg οροαναστροφή σε σχέση με τους μη αποκρινόμενους ασθενείς, χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική.⁶⁹⁻⁷² Τη 12η ή την 24η εβδομάδα θεραπείας τα επίπεδα του HBsAg ήταν χαμηλότερα στους αποκρινέντες ασθενείς και με όριο τις 1500 IU/ml η θετική προγνωστική τους αξία (PPV) για μακροχρόνια απόκριση ήταν 57 και 54%, αντιστοίχως με αρνητική προγνωστική αξία (NPV) > 70%.^{68,73} Αναλόγως του HBV γονότυπου, η απουσία μείωσης του HBsAg τη 12 εβδομάδα θεραπείας είχε NPV για μακροχρόνια απόκριση μεταξύ 82 και 97%.²³ Η μείωση του HBsAg ήταν μεγαλύτερη για τον γονότυπο Α του ιού (A > B > C > D) με σημαντική διαφορά μεταξύ γονότυπων A/B και C/D.^{23,74} Η υψηλότερη NPV για μακροχρόνια διατηρούμενη απόκριση βρέθηκε στο όριο των 20,000 IU/ml HBsAg την εβδομάδα θεραπείας 12 ή 24.^{68,73} Στηριζό-

μενοι στις παρατηρήσεις αυτές οι ερευνητές πρότειναν δύο κανόνες διακοπής της αγωγής με IFN στην HBeAg-θετική ΧΗΒ την 12η εβδομάδα θεραπείας: 1. απουσία μείωσης του HBsAg και 2. HBsAg > 20,000 IU/ml. Οι κανόνες αυτοί είχαν μικρή ισχύ στην κλινική τους εφαρμογή και σε πρόσφατη ανάλυση 803 HBeAg-θετικών ασθενών που έλαβαν αγωγή με pegIFN, ο κανόνας διακοπής που βασίζεται στην απουσία μείωσης του HBsAg συγκρίθηκε με έναν κανόνα πρόγνωσης που χρησιμοποιεί επίπεδα HBsAg < 1500 και > 20,000 IU/ml για την υψηλή και χαμηλή πιθανότητα απόκρισης στην αγωγή, αντιστοίχως.⁷⁵ Σε ασθενείς με HBsAg < 1500 IU/ml τη 12η εβδομάδα θεραπείας, κάθαρση του HBeAg και HBV DNA < 2000 IU/ml μετά το τέλος της θεραπείας επιτεύχθηκε στο 45% με σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον HBV γονότυπο. Επίσης, το 14% των ασθενών που δεν παρουσίασαν μείωση του HBsAg τη 12η εβδομάδα θεραπείας, επέτυχαν απόκριση μετά το τέλος της αγωγής. Από την άλλη πλευρά, επίπεδα HBsAg > 20,000 την 24η εβδομάδα θεραπείας είχαν NPV 99% και οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να διακόπτουν την αγωγή αφού η πιθανότητα απόκρισης είναι σχεδόν μηδενική. Σε άλλες μελέτες επίπεδα HBsAg > 6000 IU/ml την 24η εβδομάδα θεραπείας με pegIFN βρέθηκε να έχουν NPV > 94% και ROC > 0.8.^{71,72} Οι κανόνες διακοπής της θεραπείας με pegIFN που βασίζονται στα επίπεδα του HBsAg αναμένεται ότι θα ελαττώσουν το κόστος χωρίς να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της αγωγής.

Θεραπεία με IFN-α στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ

Η θεραπεία με IFN-α, τόσο με την κλασική όσο και με την πεγκυλιωμένη IFN, σε ασθενείς με HBeAg-αρνητική ΧΗΒ οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων του HBsAg σε σύγκριση με τη θεραπεία με ΝΑs.¹⁷ Σε ασθενείς με SVR μετά το τέλος 12μηνιαίας θεραπείας με ιντερφερόνη παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση των επιπέδων HBsAg στον ορό η οποία έχει συσχετιστεί με τη διατηρούμενη ιολογική απόκριση και την ακόλουθη κάθαρση του HBsAg.^{9,14,17} Η μείωση των επιπέδων HBsAg τη 12η εβδομάδα θεραπείας φαίνεται να έχει μικρή αξία στην πρόβλεψη της διατηρούμενης απόκρισης με ROC 0.69.^{19,22} Από την άλλη πλευρά η απουσία μείωσης των επιπέδων HBsAg τη 12η εβδομάδα θεραπείας σε συνδυασμό με μικρή μεταβολή στα επίπεδα του HBV DNA (μείωση < 2 log₁₀) έχει υψηλή NPV (84-100%), με την υψηλότερη τιμή για το γονότυπο D του ιού.^{22,76} Η μέτρηση του HBsAg ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως στην HBeAg-θετική ΧΗΒ σε έναν κανόνα διακοπής της θεραπείας με ιντερφερόνη, ο οποίος έχει αξιολογηθεί κλινικά και

έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματικός όταν χρησιμοποιείται στην απόφαση για αλλαγή θεραπευτικής στρατηγικής.^{76,77}

Επίσης, όπως στην HBeAg – θετική ΧΗΒ, η κινητική του HBsAg στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ υπό θεραπεία με IFN διαφέρει ανάλογα με τον HBV γονότυπο.¹⁰ Η μεγαλύτερη διαφορά στη μείωση του HBsAg μεταξύ αποκριθέντων και μη αποκριθέντων ασθενών παρατηρείται στον HBV γονότυπο A από την 12η στην 24η εβδομάδα θεραπείας, για τους γονότυπους B και D από την έναρξη στη 12η εβδομάδα θεραπείας ενώ για το γονότυπο C δεν έχει βρεθεί διαφορά στη μείωση του HBsAg. Ακόμη, τα επίπεδα του HBsAg στο τέλος της θεραπείας είναι προβλεπτικοί δείκτες απόκρισης σε διαφορετικά όρια ανάλογα με τον HBV γονότυπο που κυμαίνονται από 50 έως 1000 IU/ml. Επιπροσθέτως, μείωση του HBsAg $>1 \log_{10}$ και HBsAg <10 IU/ml στο τέλος της θεραπείας φαίνεται να προβλέπουν όχι μόνο την απόκριση 3 χρόνια μετά το τέλος της αγωγής αλλά και την κάθαρση του HBsAg (52 vs 2%).⁹

Θεραπεία με NAs στην HBeAg-θετική ΧΗΒ

Παρά τη δραματική μείωση των επιπέδων του HBV DNA κυρίως στην αρχική περίοδο χορήγησης NAs στη ΧΗΒ, μετά από ένα έτος αγωγής δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μη ανιχνεύσιμου HBV DNA και μείωσης των επιπέδων HBsAg στον ορό η οποία είναι μικρή με μέση μείωση $0.2 \log_{10}$ IU/ml.⁷⁸ Αν και οι ασθενείς με τη μεγαλύτερη μείωση στο ηπατικό HBV cccDNA φαίνεται ότι έχουν και μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα HBsAg στον ορό, δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους, τόσο στους HBeAg-θετικούς ($r = 0.219$, $p = 0.082$) όσο και στους HBeAg αρνητικούς ασθενείς ($r = 0.175$, $p = 0.210$).⁷⁸ Η δε μείωση των επιπέδων του HBsAg σε HBeAg-θετικούς ασθενείς σε θεραπεία με NAs φαίνεται ότι είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή που προκαλεί η θεραπεία με ιντερφερόνη. Ωστόσο τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της αγωγής με NAs συσχετίστηκαν περισσότερο με την καταστολή της ιαιμίας και λιγότερο με την οροαναστροφή του HBeAg.^{45,79,80} Σε ασθενείς με καταστολή της ιαιμίας υπό αγωγή με τελμπιβουδίνη, μείωση του HBsAg $>1 \log_{10}$ τον πρώτο χρόνο βρέθηκε να σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα HBsAg κάθαρσης.⁸¹ Επί πλέον, επίπεδα HBsAg $<2 \log_{10}$ IU/ml την 104η εβδομάδα θεραπείας με τελμπιβουδίνη ήταν προβλεπτικός δείκτης διατηρούμενης απόκρισης (HBV DNA <300 copies/ml, HBeAg οροαναστροφή, ALT στα όρια αναφοράς) 2 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας (PPV 93% - NPV 100%).⁸² Στην προηγούμενη μελέτη τα επίπεδα του HBsAg την 24η και 52η εβδομάδα θεραπείας βρέθηκαν να μειώνονται συστη-

ματικά από την έναρξη της αγωγής μόνο σε ασθενείς οι οποίοι στη συνέχεια επέτυχαν διατηρούμενη απόκριση 2 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Σε αναδρομική ανάλυση HBeAg-θετικών ασθενών οι οποίοι έλαβαν για πρώτη φορά θεραπεία, η χορήγηση εντεκαβίρης οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων HBsAg την 48η εβδομάδα σε εκείνους με επακόλουθη κάθαρση του HBeAg ή του HBsAg και σε ασθενείς με HBV γονότυπο D ή A.⁸³

Συνεπώς, σε HBeAg-θετική ΧΗΒ τα επίπεδα του HBsAg και η μείωσή του κατά τη θεραπεία με NAs φαίνεται να συνδέονται με τη μακροχρόνια απόκριση στην αγωγή πιθανώς ανάλογα και με το γονότυπο του ιού.

Θεραπεία με NAs στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ

Στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, δε συνιστάται αγωγή περιορισμένης διάρκειας με NAs διότι ενώ τα νεότερα πρώτης γραμμής NAs καταστέλλουν την ιική αναπαραγωγή χωρίς την ανάπτυξη μεταλλαγμένων στελεχών με αντοχή στα αντιικά, μετά τη διακοπή τους εμφανίζεται ιική διαφυγή. Τα επίπεδα του HBsAg έχουν μελετηθεί στην μακροχρόνια θεραπεία με NAs με τα πρώτα NAs (λαμβιβουδίνη, αντεφοβίρη και τελμπιβουδίνη) και με τα σύγχρονα πρώτης γραμμής (εντεκαβίρη και τενοφοβίρη), τόσο στην έναρξη της αγωγής όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.^{21,28,37,45,46,84-87} Ο ρόλος της μέτρησης του HBsAg στην πρόβλεψη της κάθαρσης του HBsAg κατά τη διάρκεια και μετά τη διακοπή της μακροχρόνιας θεραπείας με NA δεν είναι ακόμη σαφής. Ο υπολογισμός του χρόνου που απαιτείται για την απώλεια του HBsAg με βάση την κινητική οδηγεί στην υπόθεση ότι η απαιτούμενη διάρκεια θεραπείας με NAs είναι 2-3 δεκαετίες ή και ακόμη μεγαλύτερη.^{17,37,88,89} Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις έντονης ενεργοποίησης της HBeAg-αρνητικής ΧΗΒ υπό θεραπεία με NAs έχει παρατηρηθεί μείωση στα επίπεδα του HBsAg,⁹⁰ η οποία πιθανώς καθρεφτίζει την ανοσολογική κάθαρση του HBV. Σε συμφωνία με την παρατήρηση αυτή έρχονται τα αποτελέσματα Ελληνικής μελέτης⁹¹ όπου η διακοπή της αποτελεσματικής μακροχρόνιας θεραπείας με ADV σε HBeAg-αρνητικούς ασθενείς με ΧΗΒ σε χρονικό σημείο όπου τα μολυσμένα ηπατοκύτταρα είναι λίγα σε αριθμό, όπως φαίνεται από την ιστολογική ανοσοϊστοχημική εξέταση του ήπατος για HBsAg και τα από τα επίπεδα του HBsAg στον ορό, μπορεί να οδηγήσει σε μια πρόσκαιρη ενεργοποίηση του HBV η οποία όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς πλέον από το ανοσολογικό σύστημα και μάλιστα μπορεί να καταλήξει και σε κάθαρση του HBsAg. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του ορίου του HBsAg για την πρόβλεψη ακόλουθης κάθαρσης του μετά από διακοπή μακροχρόνιας επιτυχούς θεραπείας με NAs.

Είναι ήδη γνωστό ότι τα επίπεδα του HBsAg στον ορό μειώνονται αργά σε θεραπεία με NAs, ανεξάρτητα από την απόκριση στην αγωγή. Παρά ταύτα, σε ασθενείς οι οποίοι παρέμειναν σε ιική καταστολή 10 έτη υπό αγωγή με λαμιβουδίνη, τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη της αγωγής ήταν ο καλύτερος δείκτης ακόλουθης κάθαρσης του HBsAg (ROC 0.860) με βέλτιστο cut-off <1000 IU/ml. Το όριο αυτό είναι υψηλότερο από αυτό που έχει παρατηρηθεί να σχετίζεται με αυτόματη κάθαρση του HBsAg.⁸⁴ Ετήσια μείωση του HBsAg >0.166 log IU/ml, υπό θεραπεία επίσης προέβλεπε την ακόλουθη κάθαρσή του.

Σε άλλη μελέτη,⁹² επίπεδα HBsAg <2 log₁₀ IU/ml στο τέλος θεραπείας με λαμιβουδίνη σε HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, ήταν προβλεπτικός δείκτης παρατεταμένης απόκρισης και κάθαρσης του HBsAg. Σημειωτέον σε HBeAg-αρνητικούς ασθενείς με HBV λοίμωξη γονοτύπου D, η μείωση του HBsAg μετά από 2 χρόνια θεραπείας με NAs βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που ελάμβαναν τενοφοβίρη από εκείνους που ελάμβαναν τελμπιβουδίνη.⁸⁹ Συνεπώς τα πιο ισχυρά αντιικά φάρμακα φαίνεται να οδηγούν σε τα-

χεία και μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων HBsAg. Τέλος σε Ασιάτες ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, η χορήγηση τενοφοβίρης σχετίστηκε με διαφορετικά πρότυπα (patterns) μείωσης του HBsAg ανάλογα με τα προ τενοφοβίρης επίπεδά του.⁹³ Επομένως, η μέτρηση του HBsAg στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ ίσως να πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο υπό το πρίσμα του HBV γονότυπου αλλά και ανάλογα με τα προηγούμενα θεραπευτικά σχήματα που έχει λάβει ο ασθενής και σε σχέση με άλλους παράγοντες του ιού ή και του ξενιστή.

Συμπερασματικά, ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBsAg σε συνδυασμό με τη μέτρηση του HBV DNA αποτελεί α) χρήσιμο δείκτη του σταδίου της χρόνιας HBV λοίμωξης που βοηθά κυρίως στη διαφοροποίηση μεταξύ ανενεργών φορέων και ασθενών με χρόνια HBeAg-αρνητική ηπατίτιδα β) δείκτη για τη διακοπή αναποτελεσματικής θεραπείας με ιντερφερόνη γ) δείκτη της ακόλουθης κάθαρσής του από τον ορό. Η χρήση του στη θεραπεία με νουκλεοσι(τ)δικά ανάλογα αναμένεται να διασαφηνιστεί μετά από περισσότερες μελέτες.

Summary

The value of Hepatitis B surface antigen quantification

E. Hadziyannis

2nd Academic Department of Medicine and Laboratory, Hippokratio General Hospital, Athens, Greece

Hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) quantification in serum of chronic hepatitis B (CHB) patients had been previously tried by determining titers by serial dilutions. This approach was not clinically applied in view of the fact that it was somewhat complicated for the routine laboratory and at the same time sensitive molecular assays for HBV DNA measurement we introduced. Currently, HBsAg quantification is easy with the use of automated assays on analyzers that are widely available.

During the last decade, there has been a large amount of published articles, mainly retrospective studies, on HBsAg quantification in serum with the new automated methods. HBsAg has been quantified and evaluated in the 4 main phases of the natural history of the infection. HBsAg levels

have been found to differ from phase to phase but significant differences in the mean HBsAg values have been observed and are attributed to differences in HBV genotypes. HBsAg measurement appears to be helpful for the accurate diagnosis of the phase of the inactive carrier state. Low HBsAg levels have been also associated with spontaneous HBsAg loss in inactive HBV carriers. Moreover, HBsAg levels have been compared with markers of HBV replication, like HBV DNA and cccDNA in the liver, and have been evaluated as predictive marker of long term sustained response to treatment and subsequent HBsAg clearance. HBsAg levels before treatment with interferon and its decline under therapy, both in HBeAg-positive and HBeAg-negative CHB, is helpful for the prediction of sustained post treatment response and HBsAg loss from serum. In nucleos(t)ide analogue treatment, the value of HBsAg quantification is not clear and is studied mainly as a marker of possible discontinuation of effective long term regimens in HBeAg negative chronic hepatitis.

Key words

HBsAg, HBV, chronic hepatitis B

Βιβλιογραφία

1. Bonino F, Piratvisuth T, Brunetto MR, Liaw YF. Diagnostic markers of chronic hepatitis B infection and disease. *Antivir Ther* 2010; 15 Suppl 3;35-44.
2. Scheiblauer H, El-Nageh M, Diaz S, Nick S, Zeichhardt H, Grunert HP, et al . Performance evaluation of 70 hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) assays from around the world by a geographically diverse panel with an array of HBV genotypes and HBsAg subtypes. *Vox Sang* 2010; 98;403-414.
3. Skinhoj P. Hepatitis and hepatitis B-antigen in Greenland. II: Occurrence and interrelation of hepatitis B associated surface, core, and “e” antigen-antibody systems in a highly endemic area. *Am J Epidemiol* 1977; 105;99-106.
4. Nagata I, Colucci G, Gregorio GV, Cheeseman P, Williams R, Mieli-Vergani G, et al . The role of HBV DNA quantitative PCR in monitoring the response to interferon treatment in chronic hepatitis B virus infection. *J Hepatol* 1999; 30;965-969.
5. Shimizu Y, Ida S, Matsukura T, Yuasa T. Determination of hepatitis B virus DNA in serum by molecular hybridization. *Microbiol Immunol* 1984; 28;1117-1123.
6. Brunetto MR, Oliveri F, Colombatto P, Capalbo M, Barbera C, Bonino F. Treatment of chronic anti-HBe-positive hepatitis B with interferon-alpha. *J Hepatol* 1995; 22;42-44.
7. Hadziyannis SJ, Vassilopoulos D, Hadziyannis E. The natural course of chronic hepatitis B virus infection and its management. *Adv Pharmacol* 2013; 67;247-291.
8. Hadziyannis SJ, Vassilopoulos D. Hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B. *Hepatology* 2001; 34;617-624.
9. Brunetto MR, Moriconi F, Bonino F, Lau GK, Farci P, Yurdaydin C, et al . Hepatitis B virus surface antigen levels: a guide to sustained response to peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative chronic hepatitis B. *Hepatology* 2009; 49;1141-1150.
10. Brunetto MR, Marcellin P, Cherubini B, Yurdaydin C, Farci P, Hadziyannis SJ, et al . Response to peginterferon alfa-2a (40KD) in HBeAg-negative CHB: on-treatment kinetics of HBsAg serum levels vary by HBV genotype. *J Hepatol* 2013; 59;1153-1159.
11. Lau GK, Piratvisuth T, Luo KX, Marcellin P, Thongsawat S, Cooksley G, et al . Peginterferon Alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positive chronic hepatitis B. *N Engl J Med* 2005; 352;2682-2695.
12. Lau GK. HBeAg-positive chronic hepatitis B: why do I treat my patients with pegylated interferon. *Liver Int* 2009; 29 Suppl 1;125-129.
13. Marcellin P, Lau GK, Bonino F, Farci P, Hadziyannis S, Jin R, et al . Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine

- alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. *N Engl J Med* 2004; 351;1206-1217.
14. Marcellin P, Bonino F, Lau GK, Farci P, Yurdaydin C, Piratvisuth T, et al . Sustained response of hepatitis B e antigen-negative patients 3 years after treatment with peginterferon alpha-2a. *Gastroenterology* 2009; 136;2169-2179.
 15. Rodella A, Galli C, Terlenghi L, Perandin F, Bonfanti C, Manca N. Quantitative analysis of HBsAg, IgM anti-HBc and anti-HBc avidity in acute and chronic hepatitis B. *J Clin Virol* 2006; 37;206-212.
 16. Zacher BJ, Moriconi F, Bowden S, Hammond R, Louisirirochanakul S, Phisalprapa P, et al . Multicenter evaluation of the Elecsys hepatitis B surface antigen quantitative assay. *Clin Vaccine Immunol* 2011; 18;1943-1950.
 17. Manesis EK, Hadziyannis ES, Angelopoulou OP, Hadziyannis SJ. Prediction of treatment-related HBsAg loss in HBeAg-negative chronic hepatitis B: a clue from serum HBsAg levels. *Antivir Ther* 2007; 12;73-82.
 18. Buster EH, Hansen BE, Lau GK, Piratvisuth T, Zeuzem S, Steyerberg EW, et al . Factors that predict response of patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B to peginterferon-alfa. *Gastroenterology* 2009; 137;2002-2009.
 19. Moucari R, Mackiewicz V, Lada O, Ripault MP, Castelnau C, Martinot-Peignoux M, et al . Early serum HBsAg drop: a strong predictor of sustained virological response to pegylated interferon alfa-2a in HBeAg-negative patients. *Hepatology* 2009; 49;1151-1157.
 20. Moucari R. Peginterferon for chronic hepatitis B: predicting success with on-treatment benchmarks. *J Gastroenterol Hepatol* 2010; 25;1474-1475.
 21. Reijnders JG, Rijckborst V, Sonneveld MJ, Scherbeijn SM, Boucher CA, Hansen BE, et al . Kinetics of hepatitis B surface antigen differ between treatment with peginterferon and entecavir. *J Hepatol* 2011; 54;449-454.
 22. Rijckborst V, Hansen BE, Cakaloglu Y, Ferenci P, Tabak F, Akdogan M, et al . Early on-treatment prediction of response to peginterferon alfa-2a for HBeAg-negative chronic hepatitis B using HBsAg and HBV DNA levels. *Hepatology* 2010; 52;454-461.
 23. Sonneveld MJ, Rijckborst V, Boucher CA, Hansen BE, Janssen HL. Prediction of sustained response to peginterferon alfa-2b for hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B using on-treatment hepatitis B surface antigen decline. *Hepatology* 2010; 52;1251-1257.
 24. Short JM, Chen S, Roseman AM, Butler PJ, Crowther RA. Structure of hepatitis B surface antigen from subviral tubes determined by electron cryomicroscopy. *J Mol Biol* 2009; 390;135-141.
 25. Locarnini S, Zoulim F. Molecular genetics of HBV infection. *Antivir Ther* 2010; 15 Suppl 3;3-14.
 26. Dandri M, Murray JM, Lutgehetmann M, Volz T, Lohse AW, Petersen J. Virion half-life in chronic hepatitis B infection is strongly correlated with levels of viremia. *Hepatology* 2008; 48;1079-1086.
 27. Janssen HL, Kerhof-Los CJ, Heijtkink RA, Schalm SW. Measurement of HBsAg to monitor hepatitis B viral replication in patients on alpha-interferon therapy. *Antiviral Res* 1994; 23;251-257.
 28. Kohmoto M, Enomoto M, Tamori A, Habu D, Takeda T, Kawada N, et al . Quantitative detection of hepatitis B surface antigen by chemiluminescent microparticle immunoassay during lamivudine treatment of chronic hepatitis B virus carriers. *J Med Virol* 2005; 75;235-239.
 29. Zoulim F, Mimms L, Floreani M, Pichoud C, Chemin I, Kay A, et al . New assays for quantitative determination of viral markers in management of chronic hepatitis B virus infection. *J Clin Microbiol* 1992; 30;1111-1119.
 30. Chan HL, Wong VW, Tse AM, Tse CH, Chim AM, Chan HY, et al . Serum hepatitis B surface antigen quantitation can reflect hepatitis B virus in the liver and predict treatment response. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2007; 5;1462-1468.
 31. Werle-Lapostolle B, Bowden S, Locarnini S, Wursthorn K, Petersen J, Lau G, et al . Persistence of cccDNA during the natural history of chronic hepatitis B and decline during adefovir dipivoxil therapy. *Gastroenterology* 2004; 126;1750-1758.
 32. Wursthorn K, Lutgehetmann M, Dandri M, Volz T, Buggisch P, Zollner B, et al . Peginterferon alpha-2b plus adefovir induce strong cccDNA decline and HBsAg reduction in patients with chronic hepatitis B. *Hepatology* 2006; 44;675-684.
 33. Tseng TC, Kao JH. Clinical utility of quantitative HBsAg in natural history and nucleos(t)ide analogue treatment of chronic hepatitis B: new trick of old dog. *J Gastroenterol* 2013; 48;13-21.
 34. Manesis EK, Papatheodoridis GV, Tiniakos DG, Hadziyannis ES, Agelopoulou OP, Syminelaki T, et al . Hepatitis B surface antigen: relation to hepatitis B replication parameters in HBeAg-negative chronic hepatitis B. *J Hepatol* 2011; 55;61-68.
 35. Shouval D. Focus: quantitative HBsAg measurement as a new surrogate marker for assessment of hepatic fibrosis in HBeAg+ chronic hepatitis B. *J Hepatol* 2013; 58;1063-1064.
 36. Lee JM, Ahn SH. Quantification of HBsAg: basic virology for clinical practice. *World J Gastroenterol* 2011; 17;283-289.
 37. Chevaliez S, Hezode C, Bahrami S, Grare M, Pawlotsky JM. Long-term hepatitis B surface antigen (HBsAg) kinetics during nucleoside/nucleotide analogue therapy: finite treatment duration unlikely. *J Hepatol* 2013; 58;676-683.
 38. Locarnini S, Bowden S. Hepatitis B surface antigen quantification: not what it seems on the surface. *Hepatology* 2012; 56;411-414.

39. Shouval D. Focus. *J Hepatol* 2013; 58;641-642.
40. Gehring AJ, Xue SA, Ho ZZ, Teoh D, Ruedl C, Chia A, et al . Engineering virus-specific T cells that target HBV infected hepatocytes and hepatocellular carcinoma cell lines. *J Hepatol* 2011; 55;103-110.
41. Yu H, Hou Z, Han Q, Zhang C, Zhang J. The anti-HBV effect mediated by a novel recombinant eukaryotic expression vector for IFN-alpha. *Virol J* 2013; 10;270.
42. Chan HL, Thompson A, Martinot-Peignoux M, Piratvisuth T, Cornberg M, Brunetto MR, et al . Hepatitis B surface antigen quantification: why and how to use it in 2. *J Hepatol* 2011; 55;1121-1131.
43. Song EY, Shin Y, Roh EY, Sue S, Park MH, Kim BH, et al . Serum HBsAg levels during peginterferon alpha-2a treatment with or without thymosin alpha-1 in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients. *J Med Virol* 2011; 83;88-94.
44. Peng CY, Lai HC, Li YF, Su WP, Chuang PH, Kao JT. Early serum HBsAg level as a strong predictor of sustained response to peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative chronic hepatitis B. *Aliment Pharmacol Ther* 2012; 35;458-468.
45. Lee MH, Lee dM, Kim SS, Cheong JY, Cho SW. Correlation of serum hepatitis B surface antigen level with response to entecavir in naive patients with chronic hepatitis B. *J Med Virol* 2011; 83;1178-1186.
46. Gramenzi A, Loggi E, Micco L, Cursaro C, Fiorino S, Galli S, et al . Serum hepatitis B surface antigen monitoring in long-term lamivudine-treated hepatitis B virus patients. *J Viral Hepat* 2011; 18;e468-e474.
47. Deguchi M, Yamashita N, Kagita M, Asari S, Iwatani Y, Tsuchida T, et al . Quantitation of hepatitis B surface antigen by an automated chemiluminescent microparticle immunoassay. *J Virol Methods* 2004; 115;217-222.
48. Burdino E, Ruggiero T, Proietti A, Milia MG, Olivero A, Caviglia GP, et al . Quantification of hepatitis B surface antigen with the novel DiaSorin LIAISON XL Murex HBsAg Quant: Correlation with the ARCHITECT quantitative assays. *J Clin Virol* 2014; 60;341-346.
49. Sonneveld MJ, Rijckborst V, Boucher CA, Zwang L, Beersma MF, Hansen BE, et al . A comparison of two assays for quantification of Hepatitis B surface Antigen in patients with chronic hepatitis B. *J Clin Virol* 2011; 51;175-178.
50. Wursthorn K, Jaroszewicz J, Zacher BJ, Darnedde M, Raupach R, Mederacke I, et al . Correlation between the Elecsys HBsAg II assay and the Architect assay for the quantification of hepatitis B surface antigen (HBsAg) in the serum. *J Clin Virol* 2011; 50;292-296.
51. Verheyen J, Neumann-Fraune M, Berg T, Kaiser R, Obermeier M. The detection of HBsAg mutants expressed in vitro using two different quantitative HBsAg assays. *J Clin Virol* 2012; 54;279-281.
52. Park Y, Hong DJ, Shin S, Cho Y, Kim HS. Performance evaluation of new automated hepatitis B viral markers in the clinical laboratory: two quantitative hepatitis B surface antigen assays and an HBV core-related antigen assay. *Am J Clin Pathol* 2012; 137;770-777.
53. Hadziyannis E. Quantification of HBsAg in serum: characteristics of the assays. *OA Hepatology* 2013; 1;1.
54. Cento V, Van HF, Neumann-Fraune M, Mirabelli C, Di Maio VC, Salpini R, et al . Anti-HBV treatment induces novel reverse transcriptase mutations with reflective effect on HBV S antigen. *J Infect* 2013; 67;303-312.
55. Jaroszewicz J, Calle SB, Wursthorn K, Deterding K, Schlue J, Raupach R, et al . Hepatitis B surface antigen (HBsAg) levels in the natural history of hepatitis B virus (HBV)-infection: a European perspective. *J Hepatol* 2010; 52;514-522.
56. Nguyen T, Thompson AJ, Bowden S, Croagh C, Bell S, Desmond PV, et al . Hepatitis B surface antigen levels during the natural history of chronic hepatitis B: a perspective on Asia. *J Hepatol* 2010; 52;508-513.
57. Kim YJ, Cho HC, Choi MS, Lee JH, Koh KC, Yoo BC, et al . The change of the quantitative HBsAg level during the natural course of chronic hepatitis B. *Liver Int* 2011; 31;817-823.
58. Antaki N, Zeidane N, Alhaj N, Hadad M, Baroudi O, Antaki F, et al . HBsAg titers in the different phases of hepatitis B infection in Syrian patients. *J Clin Virol* 2012; 53;60-64.
59. Martinot-Peignoux M, Asselah T, Marcellin P. HBsAg quantification to predict natural history and treatment outcome in chronic hepatitis B patients. *Clin Liver Dis* 2013; 17;399-412.
60. Martinot-Peignoux M, Lapalus M, Asselah T, Marcellin P. The role of HBsAg quantification for monitoring natural history and treatment outcome. *Liver Int* 2013; 33 Suppl 1;125-132.
61. Brunetto MR, Oliveri F, Colombatto P, Moriconi F, Ciccorossi P, Coco B, et al . Hepatitis B surface antigen serum levels help to distinguish active from inactive hepatitis B virus genotype D carriers. *Gastroenterology* 2010; 139;483-490.
62. Yan CH, Zhao CY, Ding H, Peng YQ, Jin PY, Yan L, et al . Hepatitis B virus basal core promoter mutations A1762T/G1764A are associated with genotype C and a low serum HBsAg level in chronically-infected HBeAg-positive Chinese patients. *Antiviral Res* 2012; 96;108-114.
63. Martinot-Peignoux M, Lapalus M, Laouenan C, Lada O, Netto-Cardoso AC, Boyer N, et al . Prediction of disease reactivation in asymptomatic hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B patients using baseline serum measurements of HBsAg and HBV-DNA. *J Clin Virol* 2013; 58;401-407.

64. Su TH, Liu CJ, Tseng TC, Liu CH, Yang HC, Chen CL, et al . Longitudinal change of HBsAg in HBeAg-negative patients with genotype B or C infection. *PLoS One* 2013; 8:e55916.
65. Seto WK, Wong DK, Fung J, Hung IF, Fong DY, Yuen JC, et al . A large case-control study on the predictability of hepatitis B surface antigen levels three years before hepatitis B surface antigen seroclearance. *Hepatology* 2012; 56:812-819.
66. Tseng TC, Liu CJ, Yang HC, Su TH, Wang CC, Chen CL, et al . High levels of hepatitis B surface antigen increase risk of hepatocellular carcinoma in patients with low HBV load. *Gastroenterology* 2012; 142:1140-1149.
67. Chan HL, Wong VW, Chim AM, Chan HY, Wong GL, Sung JJ. Serum HBsAg quantification to predict response to peginterferon therapy of e antigen positive chronic hepatitis B. *Aliment Pharmacol Ther* 2010; 32:1323-1331.
68. Piratvisuth T, Marcellin P, Popescu M, Kapprell HP, Rothe V, Lu ZM. Hepatitis B surface antigen: association with sustained response to peginterferon alfa-2a in hepatitis B e antigen-positive patients. *Hepatology* 2011; 53:1486-1493.
69. Tangkijvanich P, Komolmit P, Mahachai V, Sa-Nguanmoo P, Theamboonlers A, Poovorawan Y. Comparison between quantitative hepatitis B surface antigen, hepatitis B e-antigen and hepatitis B virus DNA levels for predicting virological response to pegylated interferon-alpha-2b therapy in hepatitis B e-antigen-positive chronic hepatitis B. *Hepatology* 2010; 50:269-277.
70. Su TH, Liu CJ, Yang HC, Jeng YM, Cheng HR, Liu CH, et al . Clinical significance and evolution of hepatic HBsAg expression in HBeAg-positive patients receiving interferon therapy. *J Gastroenterol* 2014; 49:356-362.
71. Weng M, Zeng WZ, Wu XL, Zhang Y, Jiang MD, Wang Z, et al . Quantification of serum hepatitis B surface antigen in predicting the response of pegylated interferon alfa-2a in HBeAg-positive chronic hepatitis B with prior lamivudine exposure. *Virology* 2013; 45:277.
72. Ma Q, Qin B, Gong X, Lu X. Prediction of response to interferon alpha-1b in HBeAg-positive chronic hepatitis B: a clue from HBsAg levels. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2013; 25:820-824.
73. Liaw YF. Clinical utility of hepatitis B surface antigen quantitation in patients with chronic hepatitis B: a review. *Hepatology* 2011; 53:2121-2129.
74. Sonneveld MJ, Rijckborst V, Cakaloglu Y, Simon K, Heathcote EJ, Tabak F, et al . Durable hepatitis B surface antigen decline in hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B patients treated with pegylated interferon-alpha2b: relation to response and HBV genotype. *Antivir Ther* 2012; 17:9-17.
75. Sonneveld MJ, Hansen BE, Piratvisuth T, Jia JD, Zeuzem S, Gane E, et al . Response-guided peginterferon therapy in hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B using serum hepatitis B surface antigen levels. *Hepatology* 2013; 58:872-880.
76. Rijckborst V, Hansen BE, Ferenci P, Brunetto MR, Tabak F, Cakaloglu Y, et al . Validation of a stopping rule at week 12 using HBsAg and HBV DNA for HBeAg-negative patients treated with peginterferon alfa-2a. *J Hepatol* 2012; 56:1006-1011.
77. Gheorghita VI, Caruntu FA, Curescu M, Olaru I, Radu MN, Coltan G, et al . Use of quantitative serum HBsAg for optimization of therapy in chronic hepatitis B patients treated with pegylated interferon alfa-2a: a Romanian cohort study. *J Gastrointest Liver Dis* 2013; 22:27-32.
78. Wong DK, Seto WK, Fung J, Ip P, Huang FY, Lai CL, et al . Reduction of hepatitis B surface antigen and covalently closed circular DNA by nucleos(t)ide analogues of different potency. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2013; 11:1004-1010.
79. Lee JM, Ahn SH, Kim HS, Park H, Chang HY, Kim dY, et al . Quantitative hepatitis B surface antigen and hepatitis B e antigen titers in prediction of treatment response to entecavir. *Hepatology* 2011; 53:1486-1493.
80. Fung J, Lai CL, Young J, Wong DK, Yuen J, Seto WK, et al . Quantitative hepatitis B surface antigen levels in patients with chronic hepatitis B after 2 years of entecavir treatment. *Am J Gastroenterol* 2011; 106:1766-1773.
81. Wursthorn K, Jung M, Riva A, Goodman ZD, Lopez P, Bao W, et al . Kinetics of hepatitis B surface antigen decline during 3 years of telbivudine treatment in hepatitis B e antigen-positive patients. *Hepatology* 2010; 52:1611-1620.
82. Cai W, Xie Q, An B, Wang H, Zhou X, Zhao G, et al . On-treatment serum HBsAg level is predictive of sustained off-treatment virologic response to telbivudine in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients. *J Clin Virol* 2010; 48:22-26.
83. Gish RG, Chang TT, Lai CL, de Man RA, Gadano A, Llamoso C, et al . Quantitative hepatitis B surface antigen analysis in hepatitis B e antigen-positive nucleoside-naive patients treated with entecavir. *Antivir Ther* 2013; 18:691-698.
84. Seto WK, Wong DK, Fung J, Huang FY, Lai CL, Yuen MF. Reduction of hepatitis B surface antigen levels and hepatitis B surface antigen seroclearance in chronic hepatitis B patients receiving 10 years of nucleoside analogue therapy. *Hepatology* 2013; 58:923-931.
85. Papatheodoridis G, Goulis J, Manolakopoulos S, Margariti A, Exarchos X, Kokkonis G, et al . Changes of HBsAg and interferon-inducible protein 10 serum levels in naive HBeAg-negative chronic hepatitis B patients under 4-year entecavir therapy. *J Hepatol* 2014; 60:62-68.

86. Orito E, Fujiwara K, Kanie H, Ban T, Yamada T, Hayashi K. Quantitation of HBsAg predicts response to entecavir therapy in HBV genotype C patients. *World J Gastroenterol* 2012; 18;5570-5575.
87. Su CW, Wu CY, Hung HH, Wu CH, Sheen IJ, Wu JC. Differential roles of serum hepatitis B virus DNA and hepatitis B surface antigen level in predicting virological breakthrough in patients receiving lamivudine therapy. *J Gastroenterol Hepatol* 2013; 28;1849-1858.
88. Zoutendijk R, Hansen BE, van Vuuren AJ, Boucher CA, Janssen HL. Serum HBsAg decline during long-term potent nucleos(t)ide analogue therapy for chronic hepatitis B and prediction of HBsAg loss. *J Infect Dis* 2011; 204;415-418.
89. Boglione L, D'Avolio A, Cariti G, Gregori G, Burdino E, Baietto L, et al . Kinetics and prediction of HBsAg loss during therapy with analogues in patients affected by chronic hepatitis B HBeAg negative and genotype D. *Liver Int* 2013; 33;580-585.
90. Wong GL, Chan HL, Lo AO, Chan HY, Tse CH, Chim AM, et al . Serum hepatitis B surface antigen kinetics in severe reactivation of hepatitis B e antigen negative chronic hepatitis B patients receiving nucleoside/nucleotide analogues. *Antivir Ther* 2013; 18;979-986.
91. Hadziyannis SJ, Sevastianos V, Rapti I, Vassilopoulos D, Hadziyannis E. Sustained responses and loss of HBsAg in HBeAg-negative patients with chronic hepatitis B who stop long-term treatment with adefovir. *Gastroenterology* 2012; 143;629-636.
92. Chan HL, Wong GL, Chim AM, Chan HY, Chu SH, Wong VW. Prediction of off-treatment response to lamivudine by serum hepatitis B surface antigen quantification in hepatitis B e antigen-negative patients. *Antivir Ther* 2011; 16;1249-1257.
93. Seto WK, Liu K, Wong DK, Fung J, Huang FY, Hung IF, et al . Patterns of hepatitis B surface antigen decline and HBV DNA suppression in Asian treatment-experienced chronic hepatitis B patients after three years of tenofovir treatment. *J Hepatol* 2013; 59;709-716.